

A ARQUITETURA POPULAR COMO TRANSIÇÃO ENTRE O VERNÁCULO E O ERUDITO

Uma tentativa de definição dos diferentes contextos arquitetónicos de raiz não-erudita.

Pedro Fonseca Jorge, Arquiteto

ESG – Escola Superior Gallaecia

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo nasce, em primeiro lugar, da necessidade de confrontar a realidade idealizada com o real construído, e por outro, de criar um léxico no domínio da "Arquitetura sem Arquitetos" que distinga entre esta categoria dois registos diversos. Estes consistem na arquitetura não contaminada por influências externas, por oposição àquela que, tendo herdado sinais exteriores à cultura onde é gerada, não pertence à categoria da denominada "Arquitetura Erudita".

O mote foi dado por uma investigação paralela, onde foi feito um levantamento dos Tipos arquitetónicos da região de Alcobaça do ano de 1961, momento em que se desenrolava o trabalho de recolha e tratamento da informação que se consolidaria na obra "Arquitetura Popular em Portugal".

Neste contexto, o presente artigo pretende, mais do ser assertivo no tema em debate, proporcionar o princípio de uma investigação mais aprofundada e sustentada do que os estudos precedentes¹.

À Doutora Marieta Dá Mesquita, entretanto desaparecida, dedico a presente "intenção", dado o acompanhamento por ela realizado nos meus esforços precedentes acerca do mesmo tema, e às suas qualidades intrínsecas enquanto pessoa que fariam dela a companheira ideal em posteriores "aventuras".

2. A REFERÊNCIA INCONTORNÁVEL

O inquérito realizado à arquitetura portuguesa "sem arquitetos" realizado no princípio dos anos 1960 ("Arquitetura Popular em Portugal"²), marcou, entre outras obras, o

¹ Fonseca Jorge, P. (2001) *Alguns aspectos da evolução da casa rural da região de Alcobaça*, Prova Final de Licenciatura, FAUP

Fonseca Jorge, P. (2005) *A casa rural no concelho de Alcobaça em 1961: da prática popular à teorização erudita*, Dissertação de Mestrado, FAUP.

momento em que os dogmas do Movimento Moderno começaram a ser questionados, através da introdução, por autores como Luís Barragan ou Antonio Coderch, de elementos da arquitetura (do) local (onde atuavam).

À sentida necessidade de referenciar a arquitetura ao seu contexto físico e sociológico corresponderam numerosos levantamentos da arquitetura dita "popular" e (ou) "vernacular" a nível internacional. No contexto português, a obra supracitada constituiu a referência para a prática consequente da arquitetura, pela quantidade de referências e modelos que apresentava.

No entanto, uma observação, ainda que superficial, do nosso contexto construído, na atualidade, leva a constatar que muitos dos Tipos presentes na obra supracitada já não se conseguem identificar na paisagem edificada portuguesa. A imediata ilação retirada desta realidade faz assumir que, tal como os autores do "Inquérito" presumiam, que aquele era um legado arquitetónico em desaparecimento, o que viria a acontecer.

3. A (IN)CONTORNÁVEL REALIDADE

A busca de referências locais na conceptualização da arquitetura contemporânea volta a ser uma necessidade, no sentido em que se impõe um retorno a um certo realismo na (re)construção da nossa paisagem arquitetónica³. O Concelho de Alcobaça, escassamente documentado, mesmo no "Inquérito", exigiu a consulta de outras fontes para além da(s) obra(s) publicada(s).

Os registos camarários constituiriam uma fonte alternativa, fruto dos Licenciamentos que foram sendo realizados de modo a que os proprietários obtivessem permissão para construir as suas habitações. E no que diz respeito a Alcobaça, curiosamente, os mais antigos registos ainda existentes correspondiam a 1961, ou seja, dentro do intervalo em que se foi realizando a investigação patente no "Inquérito".

Havia contudo uma vontade subjacente de procurar um Tipo em específico de habitação unifamiliar, que, pela observação da paisagem edificada do concelho, poderia constituir no Tipo rural, popular ou vernacular, da região: uma casa retangular,

² Sindicato Nacional dos Arquitectos (2004) *Arquitectura Popular em Portugal* (4ª ed.). Lisboa, ISBN 972-97668-7-8

³ Fonseca Jorge, P. (2013), "Post-minimal-contextualism-critical-modernism Reality" [Conferência], *I Congreso Arquitectura Universidad Investigación y Sociedad, Departament de Projectes Arquitectonics (ETSAB)*. Disponível em: http://www.academia.edu/1751876/Post-minimal-contextualism-critical-modernism_Reality [02.2013]

com cobertura de duas águas, orientada para a estrada, e com uma entrada axial ladeada por duas janelas simétricas.

Figura 1: registos fotográficos e desenhados (do autor) do Modelo da Casa Rural da região de Alcobaça, na atualidade.

Contudo, a consulta dos Licenciamentos em Alcobaça de 1961 revelou a existência de dois Tipos predominantes (divididos equitativamente pela totalidade dos licenciamentos), que em nada se assemelhavam aos presentes no inquérito: um deles, a referida casa simétrica, cuja planta se desenvolvia também simetricamente, com um hall central que distribuía para um total de quatro divisões, duas de cada lado, como num Modelo "clássico". A única indicação de que uma destas divisões poderia ter um uso diferenciado era, na maior parte dos casos, a indicação de uma lareira e de uma porta para o exterior que "revelaria" a cozinha. Havia contudo outros Modelos que desvirtuavam, de algum modo, esta pureza planimétrica, mantendo o registo da volumetria exterior.

Figura 2: Exemplo de Tipo recolhido durante a investigação realizada nos registos camarários da Câmara Municipal de Alcobaça, correspondente a cerca de metade dos processos de licenciamento realizados em 1961.

O outro Tipo era-lhe diametralmente oposto, sendo implantado perpendicularmente à estrada, com o plano de uma das janelas mais avançado e a cobertura orientada para os lados. Interiormente, um corredor disposto longitudinalmente serve divisões de diferentes dimensões, cuja área e posição estratégica revelam o seu uso: quartos, sala comum, cozinha, uma distribuição Moderna pelo seu funcionalismo e hierarquização.

Figura 2: Exemplo de um segundo Tipo recolhido durante a investigação realizada nos registos camarários da Câmara Municipal de Alcobaça, correspondente a cerca de metade dos processos de licenciamento realizados em 1961.

De referir que a informação constante nestes processos de Licenciamento era escassa, consistindo na planta e nos alçados do Modelo, nome do requerente e número de processo, não havendo menção de implantação (apenas a localidade) ou técnico responsável pelo desenho (lembremos contudo em que este era um momento em que estes eram escassos em todo o país, sendo a produção "arquitetónica" da altura da autoria de pouco mais do que curiosos, como se pode apreciar na (falta) de qualidade de alguns projetos).

A questão fulcral, subjacente aos modelos, sua autoria e origem contextual social, é contudo mais abrangente: estes modelos, não obstante as referências aparentemente eruditas que fazem (sejam Clássicas, sejam Modernas), não são obras de Arquitetura no sentido Erudito, ou seja, nascidas através da reflexão sobre o habitar e sobre a forma num contexto académico e prático. Consistem sim na apropriação e adaptação de Modelos talvez de origem erudita a hábitos e a modos de vida rurais.

Pertencem por isso a outra facção da arquitetura, regra geral acriticamente designada por Vernacular ou Popular, dada a ausência de um autor (por oposição a comunitário, entre outras características). E por isso mesmo, a questão coloca-se: a seguinte questão: sendo a "Arquitetura Popular em Portugal" uma recolção de modelos ditos "populares", qual o porquê da ausência dos modelos patentes nos Licenciamentos supracitados?

Figura 4: o contraste entre os modelos patentes n.º "A Arquitectura Popular em Portugal" (ao centro, segundo desenho do autor) e os modelos recolhidos nos registos camarários, realizados no mesmo momento em que os primeiros se recolhiam. Aqui cabe fazer um

parêntesis, pois apesar de na obra supracitada se recolherem os modelos em redor de Leiria, os registos orais recolhidos confirmam que o mesmo modelo era passível de encontrar em torno de Alcobaça.

4. A INTOLERÁVEL "MISTIÇAGEM" DA ARQUITETURA

Podemos apontar um primeiro motivo, que parece óbvio, baseando-nos nos pressupostos que a obra pretendia cumprir: fazer um registo da arquitetura popular que se encontrava em vias de desaparecimento, o que não era o caso, obviamente, dos Tipos e Modelos em processo de Licenciamento e de Construção. A sua recorrência na paisagem (mesmo para além das fronteiras do presente estudo, atrevemo-nos a dizer) induzia por isso a crer que o seu perigo de desaparecimento não fosse eminente, muito pelo contrário: esta era a "arquitetura popular mais vulgar, casas sem nada a assinalar, iguais umas às outras"⁴.

Estas consistiam nas "malfeitorias" patentes na paisagem rural, onde a pesquisa maioritariamente se baseou, em que foram ignoradas as importações de uma arquitetura citadina, desadequadas ao seu novo contexto. Neste sentido, é fácil identificar o referido "desconforto" dos arquitetos da altura face à hibridez das soluções com que se deparavam (assim denominadas pelas importações formais, mas também construtivas, em que sobre modelos "populares" era aplicado o betão em detrimento das matérias locais).

Há por isso uma postura que, à luz dos conhecimentos atuais, podemos considerar como tendenciosa, uma vez que ignora os modelos que não se coadunam à imagem pretendida pelos Modernistas de nova geração, que faziam coabitar uma postura romântica e ao mesmo tempo racional na procura de uma nova expressão arquitetónica moderna.

Sobre estas intenções, a sua constatação não é nova, mas há que frisar a intolerância face às adições de elementos formais e espaciais aos modelos populares: não haverá uma categoria que a defina, para além de "malfeitoria"? A sua mera existência não exige o seu estudo, a recolha dos seus modelos e tipos e a sua inserção num contexto cultural e social específico? Por outras palavras, as únicas expressões arquitetónicas admissíveis pertencem ao registo do Popular e do Erudito, não existindo nada "pelo meio" onde se estabeleça uma ponte entre estes dois Tipo? Afinal de

⁴ Leal, J (2011, Maio). Entre o Vernáculo e o Híbrido: a partir do Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal, *Joelho #2: Intersecções: antropologia e arquitectura, Revista de cultura Arquitectónica*, pp. 72. ISSN: 0874-6168

contas, se se admite que a arquitetura Moderna procurou legitimamente recuperar sinais populares/vernaculares para a sua própria expressão, não será de considerar que a arquitetura popular/vernacular que procurou o inverso não seja também digna de crédito?

É neste contexto que o presente artigo se desdobra numa segunda parte, em que se procuram contextualizar estes dois tipos de arquitetura "do povo", segundo as suas interações (existentes ou não) com outros contextos sociais e culturais. E será de acordo com as dissemelhanças enunciadas, mas a seguir dissecadas, que iremos procurar distinguir a arquitetura Vernacular da Popular.

5. A ARQUITETURA VERNACULAR

Conclui-se por isso que usar indiferenciadamente as designações Vernacular e Popular pode consistir num erro e que a definição separada de cada um destes conceitos é essencial para criar um léxico consistente entre estudiosos.

O senso comum diz-nos que ambas se referem a atitudes práticas e empíricas na construção e na definição dos espaços, tendo uma comunidade como autora, com formas próprias de um lugar delimitado, maioritariamente assumido como rural.

No entanto "pertencer" a determinado local pode manifestar-se de muitas maneiras, tantas quantas as que definem uma edificação: o processo construtivo, a forma obtida, a imagem resultante e o espaço antropológico.

5.1. A FRONTEIRA

Originalmente, o termo "Vernacular" atribuiu-se, em linguística, a um idioma que é falado dentro de uma comunidade bem delimitada culturalmente. O seu oposto é um idioma "Veicular"⁵, comum a vários grupos, falado entre diversas comunidades ou segundo limites mais alargados.

Esta definição de "Vernacular", quando atribuída ao campo da arquitetura, manifesta-se em construções imediatamente identificadas com um local, que a originou através das necessidades físicas e sociológicas de um grupo restrito, do uso de materiais circunscritos à fronteira do mesmo e na sua adequação aos agentes físicos.

Assume-se o caráter de "permanência" por parte de um grupo, por oposição à mobilidade do mesmo para lá das suas fronteiras, físicas ou intelectuais. Como resultado o Tipo arquitetónico é de evolução ou sucessão lenta, pois tende a manter-

⁵ Magnan, G. "Architecture Vernaculaire au Mali", <http://users.swing.be/geoffroy.magnan/mali/>, [01.2013]

se quase inalterado. As atualizações de que é alvo, diminutas, intercaladas mas inexoráveis, são fruto da experiência e da prática. Assim sendo, uma nova proposta de um Tipo arquitetónico terá por base uma forma antecedente, aprimorada ao longo do tempo, segundo um processo que designamos por "tradição".

A ausência de circulação de informação (porque contida dentro de uma fronteira restrita) contribui para esta quase permanência, por oposição a uma troca de conhecimentos (construtivos, materiais e formais), que permite a substituição do Tipo, por oposição à sua evolução.

A progressão limitada de saber pode dever-se a motivos socioculturais mas também a fronteiras geográficas ou administrativas impostas à comunidade. A sua intransponibilidade define o uso de recursos locais: matérias-primas e processos construtivos por estas permitidas. Estes são definidos pela simplicidade, de modo a serem do domínio da comunidade que os desenvolve, o que conseqüentemente leva a resultados similares em termos de forma e de adequação ao uso.

O aparente utilitarismo da arquitetura vernacular não contradiz o uso de Signos ou Significantes na imagem da edificação, mas o tipo de Signos empregues partilham o mesmo Significado, comunitário, por se encontrar associado a uma crença que é comum.

5.2. O TIPO

Neste contexto, como podemos ligar um Tipo de edificação a um espaço geográfico preciso, podemos afirmar que essa região possui um Tipo Arquitetónico Vernacular específico. Por Tipo entendemos que "*em arquitetura, é a estrutura conceptual, a matriz de organização espacial que está presente, mesmo com distintas soluções formais, num determinado conjunto de obras que se selecionaram com um objetivo específico*"⁶. No entanto, o carácter evolutivo do Tipo pode também ser definido de acordo com os parâmetros que elegemos para produzir a seleção de Modelos para o estudo em causa.

Na Arquitetura Vernacular, como foi adiantado, a Tradição é um dado paralelo ao desenvolvimento do Tipo. No entanto, se alguma das alterações observadas colocar em causa as características que definimos como fundamentais para o Tipo observado

⁶ Barata Fernandes, F. (1999) *Transformação e Permanência na Habitação Portuguesa – As formas da Casa na Forma da Cidade*, (2ª ed.), Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 1999

inicialmente, então podemos afirmar que este foi substituído por um novo Tipo, com características diferentes.

Sendo este um processo dependente de muitos fatores, ainda que inclusos dentro de barreiras bem definidas, não se pode determinar a duração de determinado Tipo, muito embora Christian Lassurance defina um intervalo de “cerca de 10 a 100 anos”⁷. A especificidade destes limites pode contudo ter a ver com a distinção a efetuar entre “Vernacular” e “Popular”, alvo deste artigo.

5.3. A TRADIÇÃO

A definição empírica de “Tradição” traduz-se em imutabilidade e estagnação, não poucas vezes ligada a memórias romantizadas de um passado, próximo ou longínquo. A Tradição admite a mudança, embora esta não seja radical porque o espaço físico e intelectual onde é produzida é (de)limitado. Deste modo não é produzida uma cisão evidente com os valores preestabelecidos, mas quando a mudança ocorre (induzida pela necessidade) é incorporada dentro dos valores vigentes, ao invés de os substituir. Não existe a vontade imanente de manter algo estabelecido, apenas um conhecimento que evolui de acordo com o limite físico e intelectual imposto.

Assim sendo, Tradição é um adjetivo qualitativo do tipo de relações que se estabelecem entre o saber vigente e o sugerido pela necessidade. Os valores do Tipo que permanecem são aqueles que ainda são pertinentes, no sentido em que a sua utilidade não é posta em causa; os que são substituídos são aqueles que já não correspondem às novas necessidades físicas, mas também sociológicas.

Pode-se concluir que o uso do termo “Tradição” é abusivo quando se reporta a acontecimentos em que a permanência do Tipo ou de determinadas características deste se deve à vontade de fazer subsistir uma ideia ou valor cujo sentido se encontra desenquadrado das necessidades vigentes. E esta é uma situação que se relaciona com a Arquitetura Vernacular, mas também com outros Tipos de Arquitetura.

5.4. TERMOS AUSENTES

Face aos valores associados à arquitetura Vernacular acima apontados, existem outros parâmetros que também lhe são atribuídos, mas de forma errónea. A noção de “**Primitivo**” é uma dessas características, mas pode dizer-se que esta ideia preconcebida nasce de uma comparação direta e imediata com a sociedade ocidental. Face a esta, existem comunidades que possuem modos de vida considerados, por

⁷ Lassurance, C. (1993) L'architecture vernaculaire de la France, in *L'architecture vernaculaire*, 17 <http://www.pierreseche.com/VAFrance.html>, [01.2013]

comparação, como ancestrais ou rudimentares. Mas Distância Temporal, Fronteira, Tipo e Tradição não implicam necessariamente um passado distante, muito embora a Imagem da Arquitetura Vernacular assim o sugira; as matérias a que recorre encontram-se em desuso nas sociedades mais evoluídas, nestas substituídas por produtos industrializados que cruzam fronteiras.

No entanto, a restrição de materiais construtivos é por alguns posta em causa, como Amos Ropoport⁸, que admite que alguns processos construtivos em série são aplicados na Arquitetura Vernacular, não desvirtuando o Tipo e mantendo a simplicidade na sua aplicação que permite que todos os membros da comunidade tenham capacidade de lhe fazer uso. No entanto a definição de "produção em série" será abordada adiante, no contexto da Arquitetura Popular, pelo que veremos em que categoria podemos "arrumar" Ropoport.

A "**Ruralidade**" é outro dos fatores comumente associado ao Vernacular, mas este admite outras envolventes menos óbvias, dado que esta é apenas um dos exemplos dos diferentes contextos urbanos que existe. A cidade é por excelência um local de troca, de comunicação, e conseqüentemente, de substituição tipológica. Admite contudo em certos contextos bem preservados a identificação da mesma através da sua imagem, da sua forma e pelos seus processos de construção: um Tipo que lhe é específico. Este é contudo mais facilmente identificável num contexto rural (mesmo sob a forma de um aglomerado urbano) porque a evolução é mais lenta e a substituição tipológica mais rara. Cria-se a imagem estereotipada do Vernacular como Primitivo, no sentido em que a permanência se associa à Tradição. Mas, como foi adiantado, Tradição admite Evolução, ainda que com diferentes celeridades: é por isso errado confundir uma evolução lenta com permanência ou estagnação.

6. A ARQUITETURA POPULAR

Neste caso, onde se insere a designação de "Popular"? Não há na generalidade dos trabalhos consultados a necessidade de produzir uma diferenciação entre Vernacular e Popular, porque provavelmente parte da produção arquitetónica "sem arquitetos" realizada a partir do Inquérito à "Arquitetura Popular em Portugal" não foi ainda considerada. Martins Barata⁹ socorre-se da mesma designação, sendo que José

⁸ Ropoport, A. (1972) *Vivienda e Cultura*, Barcelona, Gustavo Gili, 1972

⁹ Barata, M. (1989) *Arquitectura Popular Portuguesa*. Edição da Direcção de Relações Internacionais de Filatelia dos Correios e Telecomunicações de Portugal, 1998, ISBN 972-9127-03-4

Manuel Fernandes e Maria de Lurdes Janeiro¹⁰ designam a arquitetura Saloia por Vernácula.

Jane Pieplow¹¹ é das raras autoras a procurar uma distinção entre os dois termos em debate, em que refere que no Popular não é possível identificar uma única fonte, e de um período específico, o que indica a ausência de Tradição, uma vez que esta torna difícil a datação de um modelo Vernacular. Ao mesmo tempo, a autora refere implicitamente a existência de “modas” no domínio dos Tipos que são adotados, o que nos remete novamente para o domínio do Erudito.

Atendendo às características acima avançadas será de concluir que muitos dos Modelos presentes no "Inquérito" pertençam na verdade ao domínio do Vernacular, e não do Popular. Principalmente porque, como foi defendido na primeira parte do artigo, as obras presentes no levantamento corresponderam a critérios específicos de eleição, de modo a defender uma ideia predeterminada, que excluía, por exemplo os Tipos e os Modelos recolhidos nos Licenciamentos da Câmara de Alcobaça de 1961. Já estes últimos falham em cumprir certos critérios do "Vernacular", ao mesmo tempo que definem novos conteúdos.

E porquê "Popular", se é uma designação que de certa maneira se instalou no léxico dos estudiosos da "arquitetura sem arquiteto", com o mesmo valor de "Vernacular"? Atendendo ao significado geral de "Popular" deparamo-nos com "*Relativo ou pertencente ao povo; Que é usado ou comum entre o povo; Que é do agrado do povo. Vulgar, notório; Democrático*"¹², sendo o "Povo" o "*Conjunto dos habitantes de uma nação ou de uma localidade*"¹³.

Se o intervalo geográfico não é claro nas definições citadas, podemos no entanto focar a nossa atenção no facto do Popular ser do agrado do povo, comum entre este e democrático. Ou seja, depende de uma escolha, realizada sem oposição de terceiros (democrática), o que implica a existência de mais do que um registo, o que é

¹⁰ Fernandes, J. M. & Janeiro, M. L. *Arquitetura Vernácula na Região Saloia, enquadramento na área Atlântica*, 1ª ed, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1991, ISBN 972-566-130-3

¹¹ Pieplow, J. (2006: Maio) All-american family houses: Fallon's architectural styles, in *Focus*, Vol. 11, <http://www.ccmuseum.org/InFocus/Architecture/architecture1.htm>, [05.2006]

¹² "Popular" (2012), In *Dicionário Priberam da Língua Portuguesa*, Priberam Informática, S.A. <http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=popular> [01.2013]

¹³ "Povo" (2012), In *Dicionário Priberam da Língua Portuguesa*, Priberam Informática, S.A. <http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=povo> [01.2013]

particularmente importante se atendermos que Vernacular se atribui também “*ao que fala e que escreve sem mescla de estrangeirismos*”¹⁴.

6.1. A IMPORTAÇÃO DO SABER

Aplicando estas definições à Arquitetura encontramos assim dois campos bem definidos onde se desenvolvem os Tipos a cada um pertencente. Face à definição de "estrangeirismos", esta não pode ser diretamente relacionada com uma fronteira política, por vezes volátil e incapaz de conter a expressão cultural de um povo. O que é "estrangeiro" será pois assumido como aquilo que é estranho à cultura vernacular de determinado local.

Referindo-nos à existência de fronteiras, teremos de encarar este tipo de limites como possuidores de duas faces, cujo trespasse corresponde a consequência para ambas. A troca de informação é inevitável, seja entre culturas (e arquiteturas) vernaculares, ou vernaculares e eruditas ou populares. Podemos dizer que qualquer uma das fações "em jogo" não permanece imune às influências do seu oposto, mas para o Vernacular é mais complexo ser insensível à inovação e originalidade existente nas "importações" (quanto ao Erudito poder absorver dados da arquitetura Vernacular e Popular, esse pode e deve ser tema para um artigo completamente aparte).

Abre-se deste modo caminho para a presença de "estrangeirismos" no seio da Arquitetura Vernacular, que justificam a mudança de Tipo para Arquitetura Popular, em que no caso concreto dos Modelos estudados provêm de uma Arquitetura Erudita. Pode deste modo estabelecer-se uma relação de causa/efeito, e principalmente, de sucessão, em que Vernacular e Popular se assumem como momentos de um percurso histórico de limites variáveis consoante região, cultura, fronteiras, etc. Existe, por parte de alguns autores, a tentativa de datar estes momentos, como João Vieira Caldas que assume “*o período pós-1800 como o momento em que a fronteira entre o Popular e o Erudito se dilui*”¹⁵, sendo que entre 1550 e 1800 a arquitetura se faz de constantes.

O contexto em que Vieira Caldas se move (estuda um misto entre a casa salaia e o solar onde as fronteiras entre o rural e o erudito são ténues¹⁶) regista um momento

¹⁴ Almeida Costa, J. e Sampaio e Melo. A (coordenação), "Vernacular." *Dicionário da Língua Portuguesa*, Porto Editora, 1979, 5ª ed.

¹⁵ Caldas, J. V. (1999), *A casa rural nos arredores de Lisboa no séc. XVIII*, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 1999, ISBN 972-9483-31-0

¹⁶ Leal, J (2011, Maio). Entre o Vernáculo e o Híbrido: a partir do Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal, *Joelho #2: Intersecções: antropologia e arquitectura*, *Revista de cultura Arquitectónica*, pp. 68. ISSN: 0874-6168

preciso: o do Tipo que é alvo de estudo na sua publicação. Mas não constitui um exemplo que possa ser alargado a todas as manifestações do Popular.

Na presente tentativa de definição de "Popular", com base no estudo tipológico da casa rural do Concelho de Alcobaça no ano de 1961, admite-se uma maior especialização a nível da construção: novos materiais que substituem os locais, e técnicas mais elaboradas para os trabalhar.

Figura 5: A justaposição de elementos decorativos trabalhados sobre elementos tectónicos comuns (ombreiras, padieiras) a revelar a introdução de sinais eruditos sobre um modelo que, pela solução espacial, já revela importação e cruzamento de saberes. De referir que este desenho, nas casas que possuíam semelhante processo decorativo, era corrente, fazendo deste um elementos fabricado "em série".

Contudo, na maior parte dos casos, a importação dos Signos de uma arquitetura Erudita corresponde apenas uma pretensão estética (despida de Significado) que se pretende associada a um escalão social em particular. Este tipo de associação para com culturas externas ao contexto geográfico do Vernacular seria também identificado nas Casas dos Emigrantes, cuja alusão à arquitetura francesa (também ela Popular) consistiria no desligar dos seus inquilinos das condições de miséria que haviam deixado no seu país: a esta encontrava-se associada a imagem da arquitetura vernacular do seu entorno¹⁷.

6.2. O TIPO E AS SUAS VARIANTES

A diversidade tipológica encontra-se na base da distinção entre o Vernacular e o Popular, uma vez que na primeira a tradição funciona como entidade reguladora, ligada à contenção imposta pelas fronteiras: apenas um Tipo arquitetónico é permitido. Desaparecida essa condicionante, a arquitetura sem "arquiteto" torna-se livre para adotar novos Tipos, mas também para os fazer variar, de acordo com as necessidades topológicas morfológicas e climatéricas próprias da região que importa o Tipo.

Deste modo argumenta-se que a arquitetura, no espaço geográfico e temporal estudado, não sendo Vernacular, também não é Erudita, uma vez que a referência, clássica, não é usada academicamente, mas sim de forma crítica, no modo como as ampliações, de caráter prático e utilitário, se vão adicionando e adequando à topografia.

Os Modelos recolhidos, que foram licenciados de acordo com o seu Módulo Inicial, (sendo as adições posteriores "ilegais") possuíam numerosas similitudes a nível exterior, havendo uma série de constantes: forma retangular, cobertura de duas águas orientada para a fachada principal, composição simétrica do alçado, etc. No entanto, dentro deste Tipo foi possível identificar Subtipos de acordo com a sua organização espacial, distinta entre os Modelos. Assim, neste registo, o da Arquitetura Popular, podemos admitir que, ao contrário do que Francisco Barata defendia, o Tipo pode ser também definido por outras constantes que não meramente a "matriz espacial", uma vez que o presente estudo tipológico se procedeu inicialmente através de constantes ligadas ao seu aspeto físico.

¹⁷ Leal, J (2011, Maio). Entre o Vernáculo e o Híbrido: a partir do Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal, *Joelho #2: Intersecções: antropologia e arquitectura*, *Revista de cultura Arquitectónica*, pp. 12. ISSN: 0874-6168

Figura 6: Alguns exemplos de Modelos recolhidos nos registos camarários que embora pertencendo a um Tipo similar, constituem a nível das suas características decorativas ou espaciais com que variantes de um Tipo Base.

6.3. FUSÃO ENTRE TRADIÇÃO E INOVAÇÃO

De um modo geral podemos associar Tradição à Arquitetura Vernacular, e a Inovação à Arquitetura Erudita. Assim sendo, em que fação se encontra a Arquitetura Popular? Apesar de já não exercer o seu efeito regulador, a Tradição permanece, patente na adequação (contínua) do Tipo a usos e costumes enraizados na cultura local e aos meios de subsistência possíveis. A Inovação, no estudo tipológico efetuado, consiste na importação de um Tipo cuja imagem é dos elementos mais constantes.

Na distribuição dos espaços internos (variável) ou na relação que estabelece com os acessos públicos pode influir na relação social entre os próprios moradores, e entre estes e a comunidade. Mas em relação à subsistência da comunidade, não é implicativa, uma vez que o Tipo importado faz parte de um organismo que é composto por elementos anexos dedicados às culturas ou criação de animais, mesmo que estes não se encontrem nos licenciamentos camarários.

A adoção do Tipo faz parte do referido processo de adoção de uma imagem consonante com uma vida ou escalão social a que se pretende aceder (ainda que antes se tenha referido o processo às "casas de emigrantes").

No estudo de caso em que nos debruçamos a Inovação diz respeito à introdução de uma nova Imagem, em detrimento da compreensão do seu simbolismo. Por outro lado, é outro tipo de Inovação, face à que associamos no Erudito. Trata-se de "*introduzir novidades em*", ao invés de "*renovar; inventar; criar*"¹⁸ (tendo sempre presente que no domínio exclusivo do Erudito a troca é também uma constante).

6.4. OUTROS TERMOS

Conclui-se assim que existe uma diferença entre os termos apresentados e os Tipos de Arquitetura apresentados, mais evidente no que diz respeito ao Vernacular e o Erudito, mas mais subtil no que diz respeito ao Vernacular e ao Popular. Esta subtilidade deve-se ao facto da Arquitetura Popular nascer a partir da Vernacular, embora com a adição de elementos Eruditos (muito embora, repita-se, o cruzamento de duas culturas vernaculares também resultam numa popular, porque existe cruzamento de fronteiras e inovação).

Se assumirmos que o Vernacular ambiciona determinados sinais Eruditos, podemos verificar que o oposto também pode ser verdade: que o Arquitecto pode recolher determinados aspetos funcionais e formais da Arquitetura Vernacular no definir de Modelos de Arquitetura Erudita (Moderna ou Contemporânea).

O denominado "**Contextualismo Crítico**", por Keneth Frampton¹⁹, é talvez a imagem mais fiel deste "Movimento", que segundo o próprio se iniciou com a revisão dos dogmas do Movimento Moderno. Nomeadamente através de elementos da arquitetura vernacular nas propostas de Coderch ou Barragan (incluindo-se neste contexto Álvaro Siza através de uma leitura cuidada do local, paralelamente à importação de sinais populares, por exemplo). Mais uma vez, o lugar a este tipo de reflexão exigiria por si só outro artigo.

7. CONCLUSÃO

A necessidade do presente estudo manifesta-se na vontade de criar um léxico na disciplina da Arquitetura que permita, ao investigador ou ao praticante, obter uma série de significados comuns, plenamente discriminados, para que o diálogo na disciplina seja coerente. Ou seja, para que ao estabelecer um raciocínio teórico, os termos a que se recorre possuam o mesmo significado de autor para autor.

¹⁸ "Erudito" (2012), In *Dicionário Priberam da Língua Portuguesa*, Priberam Informática, S.A. Disponível em: <http://www.priberam.pt/dlpo/> [01.2013]

¹⁹ Frampton, K. (1996), *Historia critica de la arquitectura moderna*. Editorial Gustavo Gili, S.A. ISBN 84-252-1628-1

Semelhante processo não pode ser destituído de uma certa abstração na definição destes mesmos conceitos, uma vez que o Vernacular no seu estado mais "puro", ou seja, destituído de toda e qualquer influência, terá ocorrido num passado já distante, ou na atualidade, em jeito de piada, numa tribo perdida da Amazónia.

Frampton, na sua definição de Regionalismo Crítico entende o conceito de cultura local ou nacional como algo de abstrato ou paradoxal "*porque todas as civilizações parecem ter nascido de uma fertilização cruzada, sendo que a paisagem local deve sem dúvida resultar da cisão do regional com a cultura universal*". Apesar de tudo Frampton não nega a existência do Vernacular, pois não explicita a origem da civilização que fertiliza a "expressão local" (implicitamente reconhece um "início").

Tal não torna o esforço de categorizar e classificar inglório, pois tal faz parte da necessidade de esquematização que se encontra na génese da aprendizagem e da comunicação. Num contexto em que o abstracionismo se encontra em crise e se procuram expressões formais mais figurativas, torna-se importante construir o léxico a que se irá recorrer em busca de referências ideológicas e formais. A ideia de passado encontra-se muito ligada a esta ideia de referência, que resulta na vontade de fazer "pertencer" a arquitetura a determinado local.

Esforços têm sido feitos para identificar Tipos e Modelos (Como n'Arquitetura Popular em Portugal), mas é indesmentível que, na atualidade, o nosso passado é o presente daqueles que realizaram o estudo em causa. E aquilo que possuímos como referência de uma expressão "local" poderá já não ser a Arquitetura Vernacular então recolhida, mas sim a Popular decorrente de uma sociedade cada vez mais isolada.